

СУЮҚ СУСПЕНЗИЯЛАШТИРИЛГАН ЎҒИТЛАР ОЛИШ

Собиров Мухторжон Махаммаджанович

*Наманган муҳандислик-қурилиш институти кафедра мудири
160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси, 12-уй*

Зокирова Дилдора Жуманазар қизи

*Наманган муҳандислик-қурилиш институти талабаси
160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси, 12-уй*

Аннотация. Мақолада маҳаллий шароитда нитрофос, аммиакли селитра ва карбамид асосида суюқ суспензиялаштирилган ўғит тайёрлаш мумкинлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар. Суспензия, нитрофос, аммикли селитра, озуқа моддалари, ўзлашувчанлик

Аннотация. В статье показана возможность приготовления жидкого суспендированного удобрения на основе нитрофоса, аммиачной селитры и мочевины в местных условиях.

Ключевые слова. Суспензия, нитрофос, нитрат аммония, питательные вещества, абсорбция

Кириш. Кейинги йилларда Республика фермер хўжаликларидида ўғитлар суспензияси билан ўсимликларни бағридан озиклантириш орқали юқори натижаларга эришилмоқда. Чет мамлакатларда қишлоқ хўжалик экинларини ўсиши ва ривожланиши учун ишлатиладиган ўғитларнинг 60%дан ортиғи суюқ ҳолатда махсус техника ёрдамида қўлланилади. Суюқ ўғитларни тупроққа бир текис тақсимланиши, уларни олишда ва қўллаш жараёнида кам энергия сарфланиши, тез таъсирчанлиги ва бошқа хоссалари билан афзалликларга эга.

Суюқ суспензиялаштирилган ўғитларни ўсимликнинг барғи орқали озиклантириш натижасида агрохимёвий самарадорлик ошиши билан бир қаторда

Ўсимликни сўрувчи зараркунандаларига (ўргимчаккана, шира ва бошқалар) қарши чидамлилиги ошади ва қишлоқ хўжалик экинларига зараркунандаларни тушиши, ривожланиши ва кўпайиши кескин камаяди. Ўсимликдаги зараркунандаларнинг камайиши натижасида ўсимлик кам касалланади, пишиб етилиши тезлашади, ҳосил йириклашади ва ҳосилдорлик ортади.

Суяқ суспензиялаштирилган ўғитларнинг ўта таъсирчанлигини ҳисобга олиб уни бутун мавсумий маъданли ўғит сифатида қишлоқ хўжалик ўсимликларини нафақат илдизи, балки барги орқали ҳам озиклантириш учун тавсия этилади ва юқори натижалар беради. Барг орқали озиклантириш бир неча бор амалга ошириш мумкин. Ўсимликнинг барги орқали суяқ суспензиялаштирилган ўғитлар билан озиклантирилганда унинг нормал ривожланиши ва ҳосил йиғиш жараёнлари учун зарур бўлган озика моддалари илдиздан оладиган минерал ўғитга нисбатан тезроқ ўзлаштиради.

Барги орқали озиклантириш жараёнида ишлатиладиган минерал ўғит турларини тўғри танлаш жуда катта аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалик экинларини яхши ривожланиши ва улардан мўл ҳосил олиш учун ўғитлар таркибида озика моддалари ўсимлик ўзлаштира оладиган ҳолда бўлиши керак. Чунки озика моддалар, асосан сувли эритмалари ўсимликлар барги ва танаси орқали ўзлаштирилади.

Ҳозирги кунда «SAMARQANDKIMYO» ОАЖда нитрофос, (нитрокальцийфосфат) ўғити ишлаб чиқарилмоқда. Бу ўғит таркибида $6\pm 1\%$ азот, $16\pm 1\%$ умумий фосфор ва $11\pm 1\%$ сувда эрувчан кальций бор. НКФУ таркибидаги кальций элементи сувда яхши эрийдиган кальций нитрати ҳолида бўлади. Кальций нитрати эритмаси билан ўсимликлар барги ва танаси орқали озиклантирилганда у бақувват бўлиб ривожланади, шунингдек уларнинг совуққа чидамлилиги ҳам ошади. Бундан ташқари нитрат ҳолдаги кальций моддаси ўсимликнинг фосфор элементини яхши ўзлаштиришига ҳам ёрдам қилади.

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

Нитрофоснинг бошқа ўғитларга нисбатан катта афзалликларини эътиборга олиб барча қишлоқ хўжалик экинларини унинг суспензияси билан ишлов бериш мақсадга муфовик. Шунингдек бу корхонада ҳозирги кунда институт олимлари томонидан таклиф этилган технология асосида Қизилқум фосфоритларидан таркибида 7% азот, 7% фосфор ва 7% калций озика моддалари бўлган фосфорли суспензиялаштирилган суюқ селитра (ФССС) ишлаб чиқарилмоқда.

ФССС нитрокальцийфосфат бўтқаси аммиакли селитра эритмаси билан қайта ишлаб олинади. Унинг таркибидаги азот озика моддаси калций нитрат ва аммоний нитрат ҳолида, фосфор эса асосан моно- ва дикальцийфосфат ҳолатида бўлади. Кейинги йилларда республика фермер хўжаликларида олиб борилган агрохимёвий синов натижалари ушбу суюқ суспензияни юқори самарадорлигини кўрсатди.

Ушбу фосфорли суспензиялаштирилган суюқ ўғитларни жойларда ташкил қилиш мумкин. Масалан, нитрофос ўғити ва аммиакли селитра асосида азот ва фосфор озика моддалари турли нисбатларда бўлган фосфорли суюқ суспензиялаштирилган селитра тайёрлаш ва уни қишлоқ хўжалик экинларида қўллаш мумкин. Бунинг учун 40 литр сувда оддий шароитда 34,17 кг нитрофос ўғити ва 25,83 кг аммиакли селитра яхшилаб аралаштирилади (N:P=1:0,5). Ҳосил бўлган 100 кг фосфорли суюқ селитра таркибида $10,9 \pm 0,5\%$ азот, $5,47 \pm 0,5\%$ умумий фосфор ва $3,76 \pm 0,5\%$ сувда эрувчан калций мавжуд бўлади. Тайёрланган суспензия тавсияномага биноан керакли миқдорда суёлтириб ишлатилади.

1-жадвалда нитрофос ва аммиакли селитра асосида олинadиган суюқ суспензияларни таркиби келтирилган. Ўсимликни физиологик ҳолатига қараб керакли таркибли суюқ ўғит тайёрлаш мумкин.

Нитрофос ва аммиакли селитра асосида олинган суюқ суспензиялаштирилган ўғит таркиби, %

1-жадвал

N:P	нитрофос	аммиакли	H ₂ O	N	P ₂ O ₅	CaO
-----	----------	----------	------------------	---	-------------------------------	-----

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

		селитра				
1:0,5	34,17	25,83	40	10,94	5,47	3,76
1:0,7	40,27	19,73	40	9,20	6,44	4,43
1:1	46,49	13,51	40	7,44	7,44	5,11
0,7:1	52,12	7,876	40	5,84	8,34	5,73
0,5:1	56,71	3,29	40	4,54	9,07	6,24

Суёқ суспензиялаштирилган ўғит таркибидаги азот ва фосфор нисбатларининг 1:0,5 дан 0,5:1 гача ўзгариб боришида ўғитлар таркибидаги нитрофос, умумий фосфор ҳамда сувда эрувчан калций 1,66 марта ортади.

Шунингдек, hozirgi kunda Respublikamiz fermer хўжаликларидида кенг қўлланиб келинаётган сувда яхши эрийдиган ўғитларидан карбамид (46% N) ва нитрофос асосида азот ва фосфорнинг турли нисбатларда бўлган фосфорли суёқ суспензиялаштирилган селитра тайёрлаш ва уни қишлоқ хўжалик экинларида қўллаш мумкин. Масалан, озика моддалари N:P=1:1 бўлган фосфорли суспензиялаштирилган суёқ ўғит олиш учун 40 литр сувда оддий шароитда 10,71 кг карбамид ва 49,29 кг нитрофос ўғити яхшилаб аралаштирилади. Ҳосил бўлган 100 кг фосфорли суёқ селитра таркибида 7,89±0,5% азот, 7,89±0,5% умумий фосфор ва 5,42±0,5% сувда эрувчан калций мавжуд бўлади. Тайёрланган суспензияли суёқ ўғит керакли миқдордаги сув билан аралаштирилиб фойдаланилади.

2-жадвалда нитрофос ва карбамид асосида олинаган фосфорли суспензиялаштирилган суёқ ўғитларнинг таркиби келтирилган.

Нитрофос ва карбамид асосида олинган суёқ суспензиялаштирилган ўғит таркиби, %

2-жадвал

N:P	нитрофос	карбамид	H ₂ O	N	P ₂ O ₅	CaO
-----	----------	----------	------------------	---	-------------------------------	-----

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

1:0,5	38,33	21,67	40	12,27	6,13	4,22
1:0,7	43,91	16,09	40	10,03	7,03	4,83
1:1	49,29	10,71	40	7,89	7,89	5,42
0,7:1	53,91	6,09	40	6,04	8,63	5,93
0,5:1	57,50	2,50	40	4,60	9,20	6,33

Суяқ суспензиялаштирилган ўғит таркибидаги азот ва фосфор нисбатларининг 1:0,5 дан 0,5:1 гача ўзгариб боришида ўғитлар таркибидаги нитрофос, умумий фосфор ҳамда сувда эрувчан кальций 1,5 марта ортади.

Натижалардан кўришиб турибдики, маҳаллий шароитда нитрофос, аммиакли селитра ва карбамид асосида суяқ суспензиялаштирилган ўғит тайёрлаш мумкин. Тайёрланган суспензиялар билан ўсимликларни барги орқали озиклантириб юқори сифатли ҳосил олишга имкон яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Собиров, М., Назирова, Р., Хамдамова, Ш., & Таджиев, С. (2022). Интенсификация процесса получения комплексных суспендированных удобрений с инсектицидной активностью. *Publishing house «European Scientific Platform»*, 136-136.
2. Собиров, М. М., Таджиев, С. М., & Султонов, Б. Э. (2016). Получение суспендированных NPK-удобрений с инсектицидной активностью. *Химическая промышленность*, 93(3), 119-125.
3. Sobirov, M. M., Tadjiev, S. M., & Sultonov, B. E. (2015). Preparation of phosphorus-potassium-nitrogen containing liquid suspension fertilizers with insecticidal activity. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*, 50(5), 631-637.
4. Собиров, М. М., Таджиев, С. М., & Султонов, Б. Э. (2017). Изучение процесса пенообразования при разложении серосодержащих высококарбонатных фосфоритов азотной кислотой. *Химия и химическая технология*, (2), 21-27.

5. Собиров, М. М., Таджиев, С. М., & Султонов, Б. Э. (2017). Получение суспендированных серосодержащих NPK-удобрений на основе небогащенной фосфоритовой муки. *Химическая промышленность*, 94(3), 129-135.
6. Mahammadjanovich, S. M., Elbekovich, S. B., & Muhitdinovich, T. S. (2016). Suspended sulfur containing fertilizers based on low-grade Kyzyl-kum phosphorites. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (7-8), 70-75.
7. Mahammadjanovich, S. M., Muhitdinovich, T. S., & Elbekovich, S. B. (2016). Obtainment of suspended phosphorus-potassium containing nitrate. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (9-10), 95-100.
8. Икрамов, М. Х. (2019). Собиров Мухторжон Махаммаджанович Таджиев Сайфиддин Мухиддинович Сложное суспендированное NPK-удобрение из местного сырья «Қорақалпоғистон Республикасида кимё, кимёвий технология, нефт-газ ва энгил саноат соҳалари ривожининг долзарб муаммолари» Республика илмий–амалий конференцияси. *Нукус*, 24, 96-98.
9. Sobirov, M. M., Raxmonov, S. V., Urozov, T. S., & Aslanov, A. (2020). Studying the kinetics of the decomposition of sulfur-containing phosphorites by nitric acid. *Scientific Journal of Samarkand University*, 2020(1), 77-80.
10. (2021). CENTRAL RESIN PHOSPHORITE HYDROCHLORIC ACID DECOMPOSITION PRODUCTS, OBTAINING NPK-FERTILIZERS ON THE BASIS OF UREA AND POTASSIUM CHLORIDE. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(5), 2472-2474.
11. Roziqova, D. A., Sobirov, M. M., & Nazirova, R. M. (2020). Hamdamova Sh. Sh. *Production of nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers based on washed hot concentrate, ammonium nitrate and potassium chloride//Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(9), 215-220.
12. Roziqova, D. A., Sobirov, M. M., Nazirova, R. M., & Hamdamova Sh, S. H. (2020). Obtaining Nitrogen-Phosphoric-Potassium Fertilizers Based on Waste Thermal

Concentrate, Ammonium Nitrate and Potassium Chloride. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(7), 14501-14504.

13. Розикова, Д. А., Собиров, М. М., Хамдамова, Ш. Ш., & Рахимов, Х. (2020). Разложение и промывки мытого обожжённого фосфоконцентрата центрального кызылкума. *Universum: химия и биология*, (2 (68)), 72-75.

14. Mamadjanov, Z., Mamadaliev, A., Bakieva, X., & Sayfiddinov, O. (2022). СУЮҚ ЎҒИТАММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(A7), 309-315.

15. Икрамов, М. Х., Собиров, М. М., & Таджиев, С. М. (2019). Суспендированное сложное НРК-удобрение на основе кальцийсодержащего шлама. *Universum: химия и биология*, (1 (55)), 29-33.

16. Rakhmanov, S. V., Sobirov, M. M., Nazirova, R. M., & Hoshimov, A. A. (2020). Study of the kinetics of decomposition of sulfur-containing phosphoric nitric acid. *Scientific-technical journal*, 24(4), 65-68.

17. Мамадалиев, А. Т., & Бакиева, Х. А. СУЮҚ ЎҒИТ-АММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ Мамаджанов Зокиржон Нематжонович, PhD, доцент.

18. Собиров, М. М., & Таваккалова, Д. (2022). Изучение Процесса Пенообразования При Переработке Фоссырья Неполной Нормой Азотной Кислоты. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(10), 129-132.

19. Собиров, М. М., Таваккалова, Д., & Рахимжанова, Г. (2022). Получения Суспендированных Нрк-Удобрений На Основе Продуктов Азотнокислотного Разложения Фосфоритов, Аммиака И Хлорида Калия. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(10), 229-233.

20. М.М.Собиров Разработка интенсивной технологии получения комплексного суспендированного азотно-фосфорно-калийного удобрения, обладающего инсектицидной активностью. *Дисс. канд. наук*, . Ташкент. 2017.